

ИЗУЧЕНИЕ СОБИРАТЕЛЬНЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Балаболова Галина Геннадьевна- преподаватель кафедры иностранных языков Термезского университета экономики и сервиса.

Аннотация: в данной статье говорится об особенностях обучения собирательных числительных русского языка в неязыковом вузе. Студенты иностранцы русский язык воспринимают через призму родного языка. Главной задачей обучения русскому языку как неродному является учет специфики родного языка

Ключевые слова: задача, ошибки, призма, обучение, числительные, анализ, речь. Обучение русскому языку должно иметь, безусловно, практическую направленность, что отражается в упражнениях, способствующих формированию коммуникативных умений и навыков.

Известно, что одной из сложных для усвоения частей речи является имя числительное. Трудности возникают как в правописании числительного, так и в образовании форм.

Для разработки лингвистических основ обучения употреблению в речи собирательных числительных русского языка необходимо провести сопоставительно-типологический анализ. Различия между контактирующими языками обуславливают устойчивые лексико-семантические и грамматические ошибки. Это объясняется тем, что учащиеся национальной школы русский язык воспринимают через призму родного языка. Первостепенной задачей обучения русскому языку как неродному является учет специфики родного языка, его интерферирующее влияние, так как «...родной язык является мерилем всех других языков. Им измеряют, с ним сравнивают, при его посредстве изучают все другие языки, ибо он первый коренной обитатель сознания учащегося» .

В русском языке собирательные числительные представляют собой небольшую группу слов, образованных от соответствующих количественных числительных.

Собирательные числительные обозначают определённое количество предметов как одно целое: *двое товарищей, трое исследователей, четверо котят, пятеро суток, шестеро брюк.*

Слова *оба, обе* тоже относятся к собирательным: *оба брата, обе подруги*.

Одиннадцать собирательных числительных (*двое, трое, четверо..., десятеро, оба, обе*) используются только со следующими существительными:

обозначающими лиц мужского пола: *трое студентов, пятеро астронавтов, двое приятелей*;

со словами *дети, люди, ребята, лицо* (в значении «человек») и со словами, обозначающими детёнышей животных: *трое ребят, пятеро молодых людей, несколько незнакомых лиц, четверо котят, пятеро жеребят, семеро козлят*;

имеющими только форму множественного числа: *двое суток, пятеро саней*;

обозначающими парные предметы: *двое наушников; трое перчаток*;

с личными местоимениями: *нас двое, их пятеро*;

когда они сами выступают в роли существительного: *вошли двое, трое в серых шинелях*.

Термин «собирательные числительные» условен, так как они отличаются от количественных не собирательным значением, а указанием на лицо, что обуславливает их субстантивацию (ср.: два работника – двое работников; вошли двое). В современном русском языке собирательные числительные представляют собой пережиточную, замкнутую непроизводящую группу слов. В узбекском языке, в отличие от русского, собирательные числительные образуются от всех соответствующих количественных числительных: *уч (три) – учтаси (все три), юз (сто) – юзтаси (все сто), йигирма (двадцать) – йигирматаси (все двадцать)*. В русском языке всего девять собирательных числительных (*двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро*), в узбекском – значительно больше. От каждого количественного числительного можно образовать собирательное. С точки зрения морфологической структуры собирательные числительные являются производными числительными суффиксального

характера: двое, трое образованы от числительных два, три при помощи суффикса -oj(э); четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро – от числительных четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять посредством суффикса -ep(o). Собираемые числительные в узбекском языке образуются от основы количественных числительных посредством суффиксов -таси. Собираемые числительные русского языка как и в узбекском языке в грамматическом отношении очень близки основной массе количественных числительных. Для собираемых числительных русского языка характерны категория падежа, специфические законы сочетаемости. Они в сочетании с существительными склоняются. Собираемые числительные узбекского языка не склоняются, употребляются в одной форме. Однако они изменяются по грамматическим классам и числам, согласуясь с определяемым существительным в числе. В узбекском языке между собираемым числительным и существительным связь примыкание. Сочетание собираемого числительного с существительным является одним членом предложения. Собираемые числительные русского языка отличаются от количественных, прежде всего, своей немногочисленностью в составе и непродуктивностью в образовании. В общем употреблении их всего девять, и новых образований не возникает. В узбекском языке их количество не ограничено. Следует обратить внимание на существенные различия собираемых числительных от количественных с точки зрения их употребления, сочетания с существительными. В качестве счетно-числового определения собираемые числительные могут употребляться с несравненно более узким кругом имен существительных, чем количественные числительные, при этом здесь можно наметить два случая. В одном случае собираемые числительные выступают с существительными как вариантная, параллельная форма сочетаниям с количественным числительным: двое студентов – два студента, четверо спортсменов – четыре спортсмена. В отличие от количественных после всех собираемых числительных существительные употребляются во множественном числе. В другом случае они являются единственным количественным определителем, могущим быть при соответствующих

существительных: трое суток, двое детей, двое ворот, четверо ножниц. Существительные дети, сутки, ворота сочетаться с числительными три, два и т. д. не могут. В узбекском языке с указанными существительными сочетаются собирательные и количественные числительные.

Таким образом, раздел об именах числительных в вузовском курсе русского языка является весьма важным и заслуживающим внимания. Поскольку в повседневной речевой практике студентам приходится постоянно сталкиваться с данной частью речи, то необходимо обучать студентов правильному употреблению числительных. Как показывает практика, студенты часто допускают ошибки в склонении числительных, не умеют грамотно употреблять порядковые и количественные числительные как в устной, так и в письменной речи.

Литература:

1. Валгина Н. С., Розенталь Д. Э. Современный русский язык. М., 2006.
2. Дровникова Л.Н. История числительных в русском языке / Л.Н. Дровникова. - Владивосток, 1985. – 216 с
3. Шадиева Д. НОРМЫ РУССКОЙ РЕЧИ //АКТУАЛЬНОЕ В ФИЛОЛОГИИ. – 2021. – Т. 3. – №. 3.
4. Шадиева Д. К. Организация учебной деятельности в Вузах //Гуманитарный трактат. – 2019. – №. 43. – С. 40-41.